

Dariusz Mazurowski

**Interakcja pomiędzy żywym instrumentem
a warstwą elektroniczną
na przykładzie muzyki akordeonowej
– percepcja dźwięku z punktów widzenia
kompozytora i wykonawców**

*Wykład zaprezentowany w ramach projektu artystycznego "Accordion + Electronics BIP",
zorganizowanego przez Katedrę Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary, Harfy i Instrumentów
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.*

*Wygłoszony po angielsku 20 kwietnia 2024
w Sali Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku.*

Spis treści

Rozdział 1. Wstęp.....	3
Rozdział 2. Akordeon jako modelowy przykład różnic w percepcji dźwięku instrumentu.....	4
Rozdział 3. Kwestia percepcji dźwięku w muzyce elektroakustycznej, w szczególności zaś z udziałem żywego instrumentu.....	5
Rozdział 4. Jak swoją rolę w muzyce elektroakustycznej postrzegają sami akordeoniści?.....	8
Rozdział 5. Podsumowanie i wnioski.....	11
Autor.....	13

Rozdział 1. Wstęp

W przypadku dowolnego zjawiska dźwiękowego możemy mówić o jego percepcji – w szerokim rozumieniu samo słyszenie tego zjawiska jest jego percepcją. Ludzkie ucho odbiera docierającą do niego falę dźwiękową jako zmianę ciśnienia powietrza, przy czym częstotliwość drgań musi się zawierać w określonym przedziale – ogólnie przyjmuje się zwykle, że między 20 Hz a 20 kHz. W rzeczywistości jest to cecha bardzo indywidualna, uzależniona od wielu czynników, do których należą między innymi:

- wiek – z upływem lat przedział ten się zawęża, zwłaszcza jego górny kres, zmienia się też próg słyszalności dla różnych pasm częstotliwości, na przykład statystyczny, zdrowy nastolatek bez problemu odbiera zakres od 30 Hz do 18 kHz, zaś z wiekiem górny kres spada (do 14 – 15 kHz, a w przypadku osób starszych do 12 kHz i mniej),
- stan zdrowia, zwłaszcza zaś choroby powodujące ubytki słuchu,
- długotrwałe narażenie na hałas, które występuje w przypadku niektórych zawodów,
- płeć – kobiety generalnie bardziej odczuwają wysokie częstotliwości,
- miejsce zamieszkania, osoby z dużych miast, doświadczające codziennego hałasu inaczej odbierają dźwięk od osób pochodzących z terenów leżących poza miastem,
- indywidualne cechy osobnicze, jak kształt małżowiny usznej, kanału słuchowego, wielkości, ukształtowania głowy,
- specjalizacja osobnicza, jak przebyty trening słuchu, wykonywanie zawodu, w którym percepcja dźwięku odgrywa kluczową rolę.

Trzeba przy tym podkreślić, że nie słyszymy każdej częstotliwości równie dobrze – zwłaszcza dźwięki wysokie wydają się cichsze, podobnie jest z tymi najniższymi. Jest to cecha wynikająca z jednej strony z budowy samego ucha, ale z drugiej ukształtowana w procesie ewolucji. Przyjmuje się, że najlepiej słyszymy w zakresie od 1 do 4 kHz, przy czym maksimum przypada na 3 kHz. Dzieje się tak dlatego, że w tym paśmie zawierają się najistotniejsze dla nas informacje – ostrzegające o ewentualnym zagrożeniu, którego nie widać, ale je słysząc, czy też przede wszystkim mowa, której najważniejsza część przypada na zakres od 400 Hz do 4 kHz. Ponieważ zaś porozumiewamy się w znacznej mierze werbalnie, zrozumiałość mowy ma tu znaczenie kluczowe. W przypadku częstotliwości do 2 kHz do 5 kHz występuje też zjawisko rezonacji słupa powietrza w zewnętrznym kanale słuchowym, co dodatkowo poprawia słyszenie i rozumienie mowy. Nieprzypadkowo zatem jako najprzyjemniejsze, najbardziej naturalne odbieramy te instrumenty, dźwięki muzyczne, które w przeważającej części zawierają się w zakresie od 1 do 4 kHz. Wracając zaś do punktu wyjścia, możemy wyodrębnić percepcję kluczowych właściwości dźwięku – jak na przykład jego częstotliwości. Zwykle potrafimy odróżnić dwa dźwięki o różnej wysokości nawet jeśli ta różnica wynosi około 0,3%. Oznacza to, że jako różniące się wysokością rozpoznamy dźwięki o częstotliwościach 440 Hz i 441,32 Hz. To oczywiście rzecz bardzo indywidualna, generalnie jednak słysząc zaraz po sobie dwa dźwięki o różnej wysokości odbierzemy je jako nieco inne. Kolejną kwestią jest percepcja głośności dźwięku, tu minimalna różnica jaką większość osób jest w stanie usłyszeć wynosi około 1 dB – aczkolwiek należy pamiętać, że zależy to także od częstotliwości tego dźwięku. Odczuwamy również różnicę w barwie dźwięku, gdy w grę wchodzić będą złożone zjawiska akustyczne, jak choćby właśnie dźwięki różnych instrumentów – możemy zatem mówić o percepcji barwy, która wpływa na rozpoznawanie źródła.

Powyższy wstęp teoretyczny służy temu, by uświadomić sobie jak złożonym procesem jest percepcja dźwięku, zaś w węższym i najbardziej nas interesującym zakresie – percepcja muzyki. Mamy to bowiem do czynienia z procesem poznawczym, z którym integralnie związane są inne, towarzyszące jej procesy, jak analizy samej muzyki, konfrontacji tego co słyszymy z naszymi doświadczeniami i wiedzą, skojarzeń i tworzenia wyobrażeń pod wpływem doznań muzycznych (np. indywidualna wizualizacja w wyobraźni), oceny walorów estetycznych, budowania emocji itd. W tym kontekście możemy mówić o apercpcji, którą można rozumieć na przykład jako jej postrzeganie i analiza oparta na posiadanej wiedzy, doświadczeniu, czy też recepcji, rozumianej jako postrzeganie będące wypadkową reprezentatywności dla określonego okresu historycznego, regionu geograficznego, pochodzenia kulturowego itd. Percepcja muzyki jest mniej więcej od końca XIX wieku bardzo istotną częścią badań nad muzyką i zjawiskami psychoakustycznymi. Skupiają się one na wielu aspektach, jak wspomniana

wcześniej, szeroko rozumiana percepcja dźwięku i jego parametrów, elementów dzieła muzycznego, aż po zjawiska psychoestetyczne. Nie ulega przy tym wątpliwości, że percepcja muzyki jest zjawiskiem bardzo indywidualnym, uzależnionym od cech osobniczych, nabytych doświadczeń, ale też subiektywnego odczuwania kwestii estetycznych (inaczej mówiąc gustu). Inna jest także w przypadku osób zawodowo związanych z muzyką, jak kompozytorzy, muzycy, producenci, realizatorzy dźwięku, krytycy muzyczni (przy czym dla każdej z tych grup zawodowych też można wskazać wyraźne różnice) – inna zaś w przypadku słuchaczy, dla których jest ona po prostu hobby, sposobem spędzania wolnego czasu. W dalszej części skupimy się zatem na zjawisku percepcji dźwięku i muzyki przez trzech uczestników wydarzenia: muzyka / wykonawcy, kompozytora oraz słuchacza. I choć w tej kwestii opinie są różne, chyba nie będzie błędem przyjęcie założenia, że finalnie najważniejsza jest tu osoba słuchacza, odbiorcy dzieła muzycznego, któremu obcowanie z nim powinno dostarczyć jak największej przyjemności, wrażeń estetycznych, czy pozytywnych emocji. Końcowy sukces jest zatem wypadkową starań kompozytora tego dzieła i jego bezpośredniego wykonawcy / wykonawców.

Rozdział 2. Akordeon jako modelowy przykład różnic w percepcji dźwięku instrumentu

Wstęp teoretyczny miał za zadanie przygotować nas do bardziej szczegółowych rozważań nad percepcją w przypadku utworów angażujących dwa elementy składowe – warstwę elektroniczną (która może być gotowym i jedynie odtwarzanym plikiem audio, materiałem realizowanym na żywo, względnie połączeniem obu wariantów) oraz grę na instrumencie akustycznym. Gdybyśmy chcieli wskazać jeden, konkretny przykład takiego instrumentu, który bardzo dobrze będzie ilustrować podejmowaną przez nas tematykę, to bardzo dobrym wyborem będzie właśnie akordeon. I to nim zajmiemy się w dalszej części. Dlaczego właśnie akordeon? Oczywiście można dokonać analizy przedmiotu badań wykorzystując inne instrumenty, jednak właśnie ten oferuje nam szereg ciekawych możliwości. Po pierwsze ze względu na swoje właściwości. Akordeon jest bowiem instrumentem o bardzo bogatym brzmieniu, relatywnie dużej dynamice, a do tego takim, którego dźwięk pokrywa niemal cały zakres słyszalny. Najniższy dźwięk, czyli nuta E kontra odpowiada częstotliwości 41,20 Hz, zaś te najwyższe mogą mieć częstotliwości podstawowe wynoszące 3520 Hz (A4), albo nawet 4435 Hz (C#5) – przy czym oczywiście musimy pamiętać o alikwotach, zatem w przypadku nuty A4 na przykład czwarta harmoniczna będzie mieć 14080 Hz, dla C#5 będzie to wartość 17740 Hz, zatem wiele osób jej nawet nie usłyszy. Za charakter brzmienia akordeonu oczywiście w największym stopniu odpowiadają głośniece ze stroikami, ale w dalszej kolejności także miech, korpus i inne elementy. I wreszcie rzecz szczególnie istotna dla naszych rozważań – otóż jest to instrument, w przypadku którego możemy zauważyć istotną różnicę między percepcją jego dźwięku przez grającego muzyka, a słuchają go publiczność. Oczywiście gdy mówimy o najprostszej sytuacji, czyli występie stricte akustycznym, bez nagłośnienia. Zatrzymajmy się zatem na chwilę w tym miejscu, by zastanowić się nad poruszoną kwestią. Tak długo, jak muzyka była wykonywana wyłącznie akustycznie, zatem zanim skonstruowano pierwsze mikrofony, czy głośniki, w zasadzie nie poświęcano zbyt wiele uwagi różnicom w percepcji dźwięku przez muzyka i słuchacza. Po prostu takie panowały realia, a w zasadzie już od starożytności umiano budować miejsca przeznaczone do wystawiania spektakli, czy grania muzyki, które charakteryzowały się naprawdę dobrą akustyką (jednym z przykładów są choćby greckie amfiteatry). Gdy przyjrzymy się praworęcznemu fleciście, to staje się jasne, że podczas gry znacznie lepiej odbiera dźwięk instrumentu prawym uchem, podczas gdy siedzący na widowni słuchacz zupełnie inaczej odczuwa kierunek, z którego dochodzi ten sam dźwięk. Akordeon jest w tym kontekście jeszcze bardziej jaskrawym przykładem, bowiem posiada dwa manualy i jego ton jest bardzo przestrzenny. Akordeonista zatem – mając dość głośny instrument tuż przed sobą – odczuwa wyraźną separację przestrzenną manualów dla prawej i lewej ręki, których dźwięki dochodzą odpowiednio z każdej z tych stron. Zachodzi to szereg zjawisk, które wpływają na postrzeganie przez mózg pozycji źródła dźwięku w przestrzeni. W dużym uproszczeniu zatem dźwięk z manualu lewej ręki dociera do lewego ucha o ułamki sekund szybciej niż do prawego i na odwrót. Występuje tu ponadto międzyuszną różnicą natężenia dźwięku, a zdaniem specjalistów sygnały odbierane przez uszy nieco się różnią między sobą w zakresie wysokich częstotliwości, a to ze względu na tłumienie wprowadzane przez głowę i silniej odczuwalne w uchu leżącym dalej od źródła. Ponadto fala dźwiękowa dociera do każdego ucha pod

innym katem. Różnice te mogą być stosunkowo niewielkie, ale mają kluczowe znaczenie dla orientacji przestrzennej. Warto przy tym pamiętać, że człowiek bez trudu rozpoznaje kierunek z którego pochodzi dźwięk leżący w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Gorzej jest z niskimi. Na subiektywny odbiór docierającego do nas dźwięku wpływają także inne czynniki, w tym m. in. odbicia (składające się na echo i pogłos). Jeśli czas między oryginalnym dźwiękiem, a jego odbiciem przekracza pewną wartość (zwykle podaje się, że ten próg wynosi od 30 do 50 ms), wówczas rozróżniamy je wyraźnie jako dwa dźwięki. Gdy ten czas będzie krótszy, do akcji wkracza nasz mózg i w istocie wykorzystuje jedynie początek (pierwszy dźwięk) na podstawie którego lokalizuje źródło w przestrzeni. Mamy tu do czynienia z tzw. efektem Haasa, niekiedy nazywanym także efektem pierwszeństwa.

Jeśli teraz przyjrzymy się położeniu słuchacza względem znajdującego się na scenie akordeonisty, do razu stanie się jasne dlaczego tak inna będzie percepcja jego dźwięku. Zupełnie inny będzie kąt pod jakim fala dźwiękowa dotrze do odbiorcy, ponadto nie wystąpi istotna różnica między oboma manualami, także ewentualna różnica odległości każdego będzie marginalna w porównaniu z dystansem między sceną a słuchaczem. Słowem, na widowni nie odczuje się przestrzenności brzmienia akordeonu, separacji manualów. Dźwięk z perspektywy słuchacza będzie mieć zatem charakter punktowy, będzie też pod wieloma względami nieco inny – przede wszystkim odległość od źródła wpływa na spadek natężenia, które – najprościej mówiąc jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości od źródła. Zatem podwojenie odległości od źródła dźwięku spowoduje czterokrotny spadek natężenia. Jest to jednak bardzo ogólna formuła, która nie uwzględnia różnic w tłumieniu w zależności od częstotliwości dźwięku. Każde środowisko akustyczne charakteryzuje się określoną krzywą tłumienia, definiująca sposób, w jaki poziom dźwięku zmienia się w zależności od częstotliwości i odległości. Generalnie jednak to niskie częstotliwości przenoszą się na największe dystanse, relatywnie najszybciej zaś spada poziom tych wysokich. W przypadku sali koncertowej i typowych dla niej odległości między sceną a widownią raczej nie mamy do czynienia z sytuacją gdy dźwięk w tylnych rzędach tak bardzo różni się od tego w pierwszych, że staje się to dla słuchacza problematyczne. Tym niemniej percepcja dźwięku instrumentu przez samego muzyka i słuchaczy jest jednak bardzo różna. Istotnym czynnikiem są także proporcje z jakim do uszu dociera fala dźwiękowa bezpośrednio z instrumentu i jej odbicia od ścian, czy elementów wystroju sali koncertowej. Muzyk słyszy dość głośny i znajdujący blisko instrument, którego dźwięk maskuje nieco opóźnione odbicia – ton wydaje się zatem o wiele bardziej suchy. Z perspektywy słuchacza udział odbić jest znacznie większy, stąd subiektywne odczucie tonu instrumentu wzbogacone o pogłos. I trzeba też podkreślić, że owe odbicia mogą wpłynąć na odbiór barwy, czy niuansów artykulacyjnych. Można dla pewnego uproszczenia powiedzieć zatem, że słuchacz usłyszy nie tylko sam instrument, ale także salę, w której odbywa się koncert. Muzyk bardziej odczuwa różne mechaniczne artefakty – w przypadku akordeonu pracę miecha, stukot klawiszy, czy guzików itp. Z jednej strony jest to zjawisko stricte akustyczne (czyli fizyczne), z drugiej zaś także psychoakustyczne, wynikające z większej świadomości własnego instrumentu i wiedzy o tym, co składa się na jego brzmienie. Skoro zatem zgadzamy się z tym, że instrument inaczej słyszy grający na nim muzyk, inaczej zaś słuchacz na widowni, ponadto wiemy już dlaczego tak się dzieje, wypada zapytać jakie to ma praktyczne znaczenie i dlaczego w ogóle zajmujemy się tym problemem?

Rozdział 3. Kwestia percepcji dźwięku w muzyce elektroakustycznej, w szczególności zaś z udziałem żywego instrumentu

Muzyka współczesna pod wieloma względami bardzo różni się od muzyki dawnej, choć nie jest jej zaprzeczeniem, wniosła wiele nowych elementów, które zmieniły priorytety samych kompozytorów, ale także odbiorców. Katalizatorem części z tych zmian stał się rozwój technologii, inne dotyczyły szeroko rozumianej estetyki, sposobu słuchania muzyki itd. Już na początku XX wieku powoli zaczęło się rysować kilka tendencji – skłonność do odchodzenia od tonalności, na rzecz politonalności lub wręcz atonalności, zmiana podejścia do harmonii, czy też przywiązywanie coraz większego znaczenia do rytmu. Większą wagę zaczęto przykładac do barwy dźwięku, czyniac ją istotnym środkiem wyrazu. Muzyka poważna otworzyła się także na wpływy twórczości ludowej, czerpiąc z niej witalność, specyficzną rytmikę. Wspomniane działania wciąż jednak angażowały tradycyjny aparat wykonawczy, instrumenty na ogół znane od wieków. Tymczasem już od kilkadziesiątu lat trwa nieznaną dotąd ludzkości postępowanie

techniczny na wielką skalę. Wiele nowinek stawało się przestarzałych jeszcze zanim na dobre weszły do użycia, bo zastępowały je doskonalsze rozwiązania. I artyści coraz częściej zwracali uwagę, że sztuka – zatem i muzyka – nie do końca odpowiada erze przemysłowej. Stąd był już krok do muzyki elektroakustycznej, która obecnie stanowi bardzo istotną część muzyki współczesnej, ma ogromny wpływ na jej estetykę, sposoby narracji muzycznej i wiele innych kwestii. Szczególnym rodzajem muzyki elektroakustycznej są utwory napisane na żywo, akustyczny instrument i warstwę elektroniczną. My zaś skupimy się właśnie na akordeonie, który przed chwilą uznaliśmy za doskonały przykład ilustrujący całe zagadnienie. Z wielu względów, przede wszystkim zaś charakteru brzmieniowego, czy bogatego repertuaru poszerzonych technik wykonawczych, wyjątkowo dobrze odnajduje się on w towarzystwie dźwięków elektronicznych, jest też doskonałym materiałem do przetworzeń, czy transformacji – także dokonywanych na żywo.

Osobną kwestią są różnice, często bardzo istotne, między wykonawstwem muzyki dawnej a współczesnej. W tej drugiej dochodzi wiele elementów, jak wspomniane przed chwilą poszerzone techniki wykonawcze, przywiązywanie daleko większej wagi do kontroli barwy, precyzji w oddaniu detali artykulacyjnych, ścisłe trzymanie się czasu itp. Często są one nawet ważniejsze od zagrania sekwencji określonych nut. W niektórych kompozycjach ważnym elementem staje się improwizacja. Akordeon jest szczególnym przypadkiem, bowiem na tle innych, klasycznych instrumentów wydaje się stosunkowo nowy, jego powstanie datuje się bowiem na 1829 rok, ponadto długo przebijał się do muzyki o większym ciężarze gatunkowym, tak naprawdę swoje miejsce znajdując dopiero w drugiej połowie XX wieku. I tu dochodzimy do muzyki elektroakustycznej z udziałem akordeonu. Gdy zaś mówimy o percepcji jego dźwięku – i to zarówno z pozycji muzyka, jak i słuchacza – instrument ten podlega tym samym regułom, co każdy inny akustyczny, który zabrzmiał w towarzystwie warstwy elektronicznej. Bowiem zasadniczo zmienia ona jego postrzeganie, percepcję barwy, głośności, niuansów artykulacyjnych itd. Wiele oczywiście zależy od tego jak gęsta jest ta warstwa, jak ważną rolę gra w utworze, tym niemniej jej obecność ma wpływ na percepcję. I tu dochodzimy do sedna – odpowiedzi na pytanie dlaczego w ogóle zajmujemy się tą kwestią. Skoro bowiem w muzyce współczesnej tak ważna jest precyzja wykonawcza, zaś występowanie warstwy elektronicznej zasadniczo zmienia percepcję dźwięku instrumentu, to należy dążyć do tego, by w miarę możliwości odbiór przez samego muzyka i słuchaczy były do siebie zbliżone. Co z jednej strony zapewni lepszą kontrolę nad samym dźwiękiem, z drugiej zaś zapewni niezbędny komfort samemu wykonawcy, który będzie miał świadomość, że słyszy w zasadzie to samo, co publiczność i może być pewien, że jeśli z jego perspektywy każdy element brzmi prawidłowo, to tak samo jest w przypadku słuchaczy.

Część muzyków próbuje porównać grę z elektroniką do obecności zespołu, czy orkiestry, jednak jest to zupełnie innego rodzaju doświadczenie. Nie ma tu typowej dla gry z żywym wykonawcą interakcji, kontaktu wzrokowego i bezpośredniej relacji między gestem a rezultatem dźwiękowym. Nawet jeśli utwór napisany jest na duet akordeonu z syntezatorem, to mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Kluczowe znaczenie ma tu kilka aspektów. Po pierwsze – warstwę elektroniczną słyszymy z głośników, to one, a nie instrumenty są fizycznym źródłem dźwięku. Zatem jego lokalizacja w przestrzeni jest wynikiem zabiegów kompozytora, realizatora dźwięku, nie zaś pochodną miejsca zajmowanego przez jakiegoś, choćby i wirtualnego muzyka na scenie. Po drugie – o ile o percepcji dźwięku ogromnej większości instrumentów akustycznych decyduje to, co dzieje się w najlepiej przez nas słyszonym paśmie (o czym była mowa we wstępie), to świat dźwięków elektronicznych rządzi się zupełnie innymi prawami. Kompozytor może operować tonami leżącymi na przykład głównie w górnym paśmie, albo skrajnie niskimi basami, stosować kontrasty, dźwięki zupełnie abstrakcyjne i nie kojarzące się z niczym znanym z natury, czy świata stricte akustycznego. Ta abstrakcyjność, swoboda w operowaniu barwą, możliwość tworzenia najbardziej niezwykłych zestawień od samego początku stanowiła o atrakcyjności muzyki elektroakustycznej. Jako czegoś zupełnie nowego, nieznanego wcześniej. I choć dziś jesteśmy wręcz otoczeni dźwiękiem elektronicznym, jest dosłownie wszechobecny, to nadal takie abstrakcyjne, atonalne struktury odbieramy jako coś odmiennego od znanego nam świata zjawisk akustycznych. Można snuć rozważania dlaczego tak się dzieje, ale może po prostu nasz słuch wykształcił się na drodze trwającej tysiące lat ewolucji, zaś muzyka elektroakustyczna liczy sobie na razie mniej niż 100 lat. W każdym razie umieszczenie znanego nam i odbieranego w naturalny sposób instrumentu w abstrakcyjnym, elektronicznym kontekście całkowicie zmienia jego percepcję.

Wróćmy zatem do punktu wyjścia – skoro w przypadku wykonawstwa muzyki elektroakustycznej uznaliśmy za wskazane dążenie do ujednoczenia percepcji dźwięku przez muzyka i publiczność, to jakimi metodami można to uzyskać i jaki mają one wpływ na kwestie interpretacyjne? Oczywiście wydaje się, że należy to zrobić za pomocą technologii – a konkretnie odpowiedniego omikrofonowania i nagłośnienia. Tak, bowiem w praktyce muzyki elektroakustycznej z udziałem akustycznego instrumentu standardem jest jego nagłośnienie. Zdarzają się oczywiście wypadki gdy pozostawia się taki instrument w czystej postaci, bez wzmocnienia, ale ma to sens wyłącznie wtedy, gdy taki jest zamysł kompozytora i zderzenie akustycznego instrumentu, którego dźwięk dobiega z konkretnego miejsca, z dobiegającym z głośnika dźwiękiem elektronicznym ma czemuś służyć, jest elementem utworu. W przeciwnym razie u słuchacza wystąpi dysonans poznawczy, wynikający z niespójności tych dwóch elementów. W przypadku muzyków, którzy dopiero zaczynają pracę z materiałem elektronicznym niekiedy mamy do czynienia z pewnym niezrozumieniem powodów, dla których ich instrument jest nagłaśniany. Wydaje się im bowiem, że chodzi wyłącznie o sprawienie, by zabrzmiał głośniej – istotnie niekiedy to także jest niezbędne, ale przede wszystkim chodzi o spójne połączenie ze sobą elementu akustycznego z elektronicznym, by zabrzmiały z tych samych głośników i zostały odebrane jako integralne składniki dzieła muzycznego. W przypadku akordeonu nagłośnienie ma szczególne znaczenie, bowiem pozwala na oddanie przestrzenności, ulokowanie w panoramie dźwięków manualów lewej i prawej ręki – co z punktu widzenia słuchacza jest bardzo atrakcyjne. Percepcja tak nagłośnionego akordeonu przez publiczność jest zatem bardzo zbliżona do tego, jak słyszy go sam muzyk. Z tą różnicą, że na ogół mamy do czynienia z odwróceniem kanałów, by odbiorca, kolokwialnie mówiąc, słyszał tak, jak widzi. Skoro akordeonista zwykle siedzi twarzą do widowni, to choć sam słyszy manual dla prawej ręki z prawej strony, a lewej z lewej, dla publiczności lewa strona staje się prawą i na odwrót. Co z punktu widzenia właściwej percepcji jest jak najbardziej prawidłowe – widzimy jak muzyk gra określoną partię prawą ręką, ale dla nas jest ona z lewej strony, więc z tego kanału dobiega właściwy dźwięk. Nieco inna jest sytuacja gdy muzyk siedzi bokiem, wówczas mamy większą swobodę, jednak generalnie zawsze dobrze brzmi wyraźna separacja dźwięku obu manualów.

Gdy zatem mówimy o percepcji utworów na żywy instrument z elektroniką przez słuchaczy, nagłośnienie ma zdecydowanie korzystny wpływ. Ale jak to wygląda od strony muzyka? Tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Dla wielu klasycznie wykształconych instrumentalistów, którzy wykonują zarówno muzykę dawaną, jak i współczesną, gra z nagłośnieniem może stanowić, zwłaszcza na samym początku, pewien problem. Są przyzwyczajeni do czystego, akustycznego brzmienia i fakt, że ich instrument jest obecny także w systemie nagłośnienia bywa kłopotliwy, dekoncentruje, pogarsza komfort wykonawczy itd. Jest to jednak kwestia przyzwyczajenia i nabrania doświadczenia, po prostu osłuchania się. Z czasem, jeśli będą wykonywać kompozycje z udziałem elektroniki, docenią nagłośnienie. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że bardzo istotna jest tu rola realizatora dźwięku, którym często jest sam kompozytor. Gdy mówimy o akordeonie, trzeba pamiętać, że jest to instrument dość głośny i z perspektywy muzyka jego akustyczny ton zawsze będzie dominować. Jeśli intencją kompozytora jest przeniesienie do nagłośnienia właśnie tego naturalnego charakteru instrumentu, kluczowe będzie właściwe omikrofonowanie. Dobór odpowiednich mikrofonów instrumentalnych oraz ich ustawienie – pozycja, odległość, czy optymalne skierowanie kapsułów. W wielu wypadkach dobrze sprawdzą się mikrofony na klipsach, przymocowane do samego instrumentu, ale mają one także swoje wady, jedną z nich jest skłonność do przenoszenia mechanicznych stuków – ponadto bliskie omikrofonowanie niekiedy sprawia, że dźwięk brzmi mniej naturalnie, dochodzi bowiem do wyeksponowania pewnych zakresów częstotliwości. Tutaj akurat akordeon jest szczególnie wrażliwy, aczkolwiek istnieją też mikrofony specjalnie przystosowane do bliskiego zbierania dźwięku i przenoszące go w bardzo naturalny sposób. Mikrofony na statywach są pod wieloma względami bezpieczniejsze, lepiej też sprawdzą się w repertuarze angażującym poszerzone techniki wykonawcze (np. efekty perkusyjne), ale trzeba mieć na uwadze, że akordeonista jest cały czas w ruchu, rozkłada i składa miech itp.

Osobnym przypadkiem jest ten, gdy intencją kompozytora nie jest oddanie naturalnego brzmienia akordeonu, ale właśnie jego zmiana za pomocą środków elektronicznych, poprzez dodanie efektów, czy wręcz bardzo radykalną transformację dźwięku. Bardzo ważne jest to, by wszystko usłyszał także wykonawca, by miał kontrolę nad dźwiękiem i pełną świadomość tego, co się dzieje. Jest to bardzo trudne, bo jeśli dźwięk instrumentu jest radykalnie przetwarzany, muzyk słyszy nie tylko samego siebie,

ale także to, co z jego partią robi elektronika. To sprawia, że musi mieć podzielną uwagę i umieć współpracować z elektroniką, co wymaga ćwiczeń i doświadczenia. A także treningu samego słuchu. W takiej sytuacji do rozważenia są dwie możliwości – odpowiednio dobrany odsłuch sceniczny, w którym wykonawca będzie słyszeć siebie z towarzyszeniem elektroniki, albo indywidualny monitoring douszny. Gra w słuchawkach stanowi dla muzyków wyzwanie, bowiem wówczas są odizolowani do własnego instrumentu i słyszą go wyłącznie poprzez nagłośnienie, ale i to można opanować poprzez ćwiczenia. Dodajmy, że w takiej sytuacji niezbędne jest użycie słuchawek zamkniętych, gwarantujących lepszą separację i minimalizujących ryzyko przesłuchów (przenikania odsłuchiwanego materiału do mikrofonów). Oczywiście w każdym wypadku gdy mamy do czynienia z warstwą elektroniczną, niezbędny jest odsłuch – czy to w postaci monitorów scenicznych, czy słuchawek, by przynajmniej obecna w nim była sama elektronika. I wreszcie dość częsty przypadek, konieczność grania z metronomem i sygnałem kliku – tutaj nie uniknie się słuchawek, przynajmniej w jednym uchu, co i tak istotnie wpłynie na percepcję dźwięku przez samego muzyka.

Zajmując się kwestią percepcji dźwięku instrumentu w muzyce elektroakustycznej trzeba zwrócić uwagę na kilka innych kwestii – przede wszystkim zaś na praktycznie niespotykaną w muzyce bez udziału elektroniki precyzję wykonawczą. Co często wymusza wspomnianą przed chwilą grę z klikiem, bowiem bez niego właściwie niemożliwe jest tak ściśle trzymanie się osi czasu. Pomocne jest także postawienie na scenie monitora, na którym wyświetlany jest czas i ewentualnie także graficzna postać przebiegu partii elektronicznej. Wiele zależy od samej kompozycji, tego jak partia elektroniczna jest skonstruowana, jeśli jednak ścisła korelacja między nią a partią instrumentu jest kwestią kluczową, wówczas nawet minimalne spóźnienie, czy zbyt wczesne zagranie określonego dźwięku może zepsuć efekt. W przypadku muzyki stricte instrumentalnej 100 ms to czas zupełnie pomijalny, niezauważalny, ale w przypadku muzyki elektroakustycznej jest to wielkość, która może zdecydować o tym, czy dwa zdarzenia dźwiękowe się zsynchronizują, czy nie. Trzeba także mieć na uwadze czas refrakcji, który w przypadku większości dźwięków zawiera się w przedziale od 10 ms do 15 ms, choć dla dolnego pasma i szczególnie niskich tonów może wynieść nawet 100 ms. Jest to czas jaki upłynie między dotarciem do uszu określonego bodźca dźwiękowego, a zarejestrowaniem go przez mózg i uświadomieniem sobie co właśnie się wydarzyło. Może się wydawać, że to bardzo niewiele, ale w praktyce wykonawczej muzyki elektroakustycznej to może mieć duże znaczenie. Wykonawca zatem nie może podążać za warstwą elektroniczną, ale niejako ją wyprzedzać w swojej świadomości, wiedzieć co się wydarzy i zareagować zanim bodziec zostanie przez jego mózg odebrany.

Drugim aspektem, który warto poruszyć są praktyczne skutki działania prawa Webera-Fechnera, które określa zależność między odpowiedzią układu biologicznego, w tym wypadku słuchu, na dany bodziec. Ujmując to w uproszczeniu, reakcja układu biologicznego nie zależy wprost od bezpośredniej wielkości tegoż bodźca, ale od względnej zmiany, czyli różnicy między tym a innym bodźcem, by można je było odróżnić. Możemy mówić o progu czułości, który wyznacza minimalną różnicę intensywności określonego bodźca, którą jesteśmy w stanie zarejestrować. Przekładając to zdarzenia muzyczne, percepcja określonego dźwięku nie zależy w prostej linii od jego wysokości, głośności, czy barwy, ale od tego jak bardzo któraś z tych jego cech wyróżnia się na tle innych, towarzyszących mu dźwięków. Innymi słowy – określony dźwięk może zostać zupełnie inaczej odebrany gdy zabrzmiał w zupełnie ciszy, inaczej zaś gdy podczas odtwarzania intensywnej partii elektronicznej. Powinni o tym pamiętać przede wszystkim kompozytorzy, tworząc swoje utwory, realizatorzy dźwięku, ale także sami wykonawcy. Jest to jednak uwaga skierowana przede wszystkim do tych pierwszych z wymienionych, by nie umieszczali w swoich utworach partii, które nie mają szansy na właściwą percepcję, czy to przez wykonującego je muzyka, czy też samych słuchaczy. W przypadku muzyki elektroakustycznej, której możliwości techniczne są dziś praktycznie nieograniczone twórca staje w obliczu zupełnie nowego problemu – zaczyna go ograniczać ludzki aparat słuchu i jego zdolności percepcyjne, dlatego także ważne jest, by temu zagadnieniu poświęcać uwagę.

Rozdział 4. Jak swoją rolę w muzyce elektroakustycznej postrzegają sami akordeoniści?

Bliska współpraca i wzajemne zrozumienie między kompozytorami a muzykami są kluczem do

sukcesu w przypadku utworów na instrument akustyczny i warstwę elektroniczną. Takie dzieło powstaje z myślą o tym, by wykonawca zagrał je z towarzyszeniem aparatury elektronicznej. Ważne jest zatem, by poznać punkt widzenia tegoż wykonawcy, jego ewentualne wątpliwości, indywidualne spojrzenie na kompozycję. Należy stworzyć muzykowi optymalne warunki pracy, by grając swoją partię nie czuł się skrzepowany, ograniczony, nie miał wrażenia, że coś mu się siłą narzuca. Tylko wtedy sam utwór okaże się sukcesem. Będąc samemu kompozytorem i mając na koncie szereg utworów tego rodzaju skierowałem do akordeonistów ankietę, której celem było poznanie ich doświadczeń, punktu widzenia na muzykę elektroakustyczną, a także ustalenie co sprawia im trudność i jak można optymalizować proces wykonawczy.

Ankieta składała się z następujących pytań:

1. Proszę w jednym, dwóch słowach określić swoje doświadczenie w wykonywaniu kompozycji na akordeon z warstwą elektroniczną (przez co rozumiem zarówno taśmę, jak i live electronics). Czy jest ono duże, czy w tym momencie jeszcze niewielkie, względnie żadne.
2. W przypadku posiadania jakiegoś doświadczenia w tej dziedzinie proszę w jednym, dwóch zdaniach opisać jak bardzo wpłynęło ono na zmianę postrzegania muzyki na żywy instrument i warstwę elektroniczną. Krótko mówiąc - jakie były wyobrażenia na ten temat przed pierwszymi wykonaniami tego typu kompozycji, a jaki jest obecny punkt widzenia? W przypadku małego lub żadnego doświadczenia proszę po prostu opisać swoje wyobrażenie.
3. Proszę w dwóch, trzech zdaniach (wypowiedź może oczywiście być również nieco dłuższa, to pozostawiam do samodzielnej decyzji) opisać czym różni się od strony wykonawczej muzyka na instrument solo (względnie z towarzyszeniem innych instrumentów akustycznych) od muzyki wykonywanej z warstwą elektroniczną. Chodzi tu o szeroko rozumiane zagadnienia warsztatowe, ale także kwestię percepcji dźwięku własnego instrumentu i odczucia gry na nim. Jak bardzo zastosowanie warstwy elektronicznej wpływa na postrzeganie własnej gry, a także to, jak słyszy się w takiej sytuacji swój własny instrument.
4. Proszę w jednym zdaniu określić czy nagłośnienie instrumentu stanowi dużą różnicę w stosunku do gry na instrumencie bez nagłośnienia. Jak bardzo zmienia to podejście do wykonania utworu i samą percepcję dźwięku własnego instrumentu.
5. Proszę opisać w jednym, dwóch zdaniach jak duży wpływ na podejście do wykonania kompozycji z warstwą elektroniczną ma konieczność zachowania precyzyjnego timingu, w szczególności zaś gry z klikiem w słuchawkach. Czy stanowi to utrudnienie czy też nie ma większego znaczenia?

Na ankietę odpowiedziało wielu muzyków, zarówno takich, którzy posiadają bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie, jak i sporadycznie wykonujących repertuar elektroakustyczny, jak i początkujących, mających na koncie jedną, dwie próby z tą materią. Co ważne – wypowiedzieli się zarówno muzycy specjalizujący się w muzyce elektroakustycznej, ale także tacy, którzy wykonują bardzo różny repertuar – solowy, kameralny itd. Jeśli chodzi o wpływ tych doświadczeń na zmianę postrzegania muzyki na żywy instrument i warstwę elektroniczną praktycznie wszyscy zwracali uwagę na to samo – konieczność większego skupienia, większej dyscypliny i precyzji wykonawczej. Praca z elektroniką sprawiła, że inaczej usłyszeli swój instrument, co jednak otworzyło ich na zupełnie nowe możliwości. I choć część z respondentów widzi pewne wspólne cechy grania z elektroniką i z zespołem żywych muzyków, zauważają także, że elektronika nie odpowiada, nie reaguje tak, jak żywy wykonawca, więc jest to jednak coś innego. Generalnie większość uczestników ankiety podkreślało, że nie bardzo wiedzieli czego się spodziewać przed pierwszą tego rodzaju próbą, ale z biegiem czasu docenili to otwarcie na nowy świat dźwięków – właściwie niemal wszyscy byli zaskoczeni tym, co odkryli dla siebie. Niektórzy podkreślali, że ściśle związanie z elektroniką stanowi pewne ograniczenie, zniewolenie, ale w zamian otrzymuje się coś wyjątkowego, czego inna muzyka nie zaoferuje. Przytoczmy kilka fragmentów tych wypowiedzi:

"Elektronika wymusiła na mnie słuchanie, precyzję, silniejsze skupienie. Ale za to moim zdaniem otwiera przestrzeń. Daje wolność i możliwość poszukiwania".

"Z perspektywy czasu doświadczenie to w zasadzie nie różni się za bardzo od wykonywania muzyki kameralnej z innymi instrumentalistami, z tym wyjątkiem, że w przypadku warstwy elektronicznej

nie można liczyć na reakcję na swoją grę i należy bezwzględnie trzymać się tempa i planu kompozycji."

"Granie z elektroniką otworzyło mnie na zupełnie nowe światy. Granie bez mediów w tym momencie nie wydaje się tak bardzo interesujące."

"Przed wykonaniem nie miałem pojęcia jak elektronika działa i podczas próby byłem zaskoczony jej możliwościami".

"Wykonywanie muzyki z taśmą jest pewnego rodzaju zniewoleniem wykonawcy. Podążamy za klikami, markerami czasowymi, czy odniesieniami zanotowanymi w partyturze. Z innej strony ta dyscyplina rytmiczna czy czasowa daje ciekawe postrzeżenie nas jako wykonawców. Ograniczenie i dystans staje się inspirujące, pociąga nowe pomysły."

"Nauczyłem się jak muzyka elektroakustyczna potrafi stworzyć nowy poziom złożoności i piękna."

"Doświadczenia z elektroniką uświadomiły mi, że samo przygotowanie swojej partii to za mało, żeby osiągnąć sukces. Istotne jest dokładne poznanie warstwy elektronicznej, aby właściwie dobrać własne środki wykonawcze – artykulację, dobór rejestrów, dynamikę. Do tego dochodzi technika, czyli takie wzmocnienie partii akordeonu, aby brzmiało spójnie z warstwą elektroniczną."

"Wykonania kompozycji na akordeon i elektronikę uświadomiły mi istotę czasu i synchronizacji wykonawcy z warstwą elektroniczną w tego typu utworach. Kolejnym aspektem okazał się balans natężenia dźwięku żywego instrumentu oraz dźwięku wydobywającego się ze sprzętu nagłaśniającego."

Odpowiedzi na pytanie czym różni się od strony wykonawczej muzyka na instrument solo od muzyki wykonywanej z warstwą elektroniczną były już bardziej zróżnicowane i pokazywały indywidualne podejście każdego z muzyków. Zwracano uwagę na to, czym zajmujemy się od początku, a zatem różnicę w percepcji dźwięku i to był z zasadzie jedyny wspólny element, poza stwierdzeniem, że ten rodzaj muzyki zasadniczo różni się od innych. W odpowiedziach silnie zarysowały się indywidualne preferencje, dla jednych najbardziej fascynujące jest przetwarzanie dźwięku akordeonu na żywo, dla innych zaś to, jak nagłośnienie i obecność elektroniki zmienia postrzeżenie ich instrumentu. Zacytujmy tu kilka fragmentów:

"Z taśmą jest zupełnie inaczej. Nie udaje się być solistą. Musimy być dużo bardziej precyzyjni - chodzi mi o czas, trwanie wartości. Słyszymy też wszelkie niedociągnięcia, trzaski, stuki instrumentu, niezwykle wyraźnie pracę klawiatur, błędy etc, ale też inną barwę, bo przecież mikrofony, karty dźwiękowe przenoszą pasma różnie."

"W przypadku wykonywania muzyki z warstwą elektroniczną percepcja wykonawcy uzależniona jest od sposobu nagłośnienia i odtwarzania warstwy elektronicznej, co w każdym przypadku nieco utrudnia i ogranicza swobodę wykonawczą i panowanie nad brzmieniem całości."

"Dzięki warstwom elektronicznym można rozwinąć technikę, polepszyć jakość dźwięku. Widzę tu same zalety."

"Kiedy gram na innych instrumentach akustycznych, słyszę dokładnie je wszystkie, jednak przy żywej elektronice czasem mi tego brakowało, jakby dźwięk mojego akordeonu i dźwięk elektroniki były idealnie połączone."

"W wykonywaniu muzyki z warstwą elektroakustyczną najbardziej frapuje mnie takie wykonanie i przetworzenie dźwięku akordeonu, które jest bardzo koherentne z taśmą. Akordeon jest wówczas jednym z efektów, instrumentów którego dźwięk wykracza często poza granicę."

"Głównym problemem grania z taśmą jest to, że trzeba wszystko zaplanować."

"Dochodzi jeszcze klik, pomagający utrzymać kontakt z warstwą elektroniczną. Instrument słyszy się lepiej, dzięki amplifikacji. Także jego niedoskonałości – stukot klawiszy, guzików, rejestrow."

"W mojej opinii wykonawca podczas realizacji utworów z elektroniką musi zadbać o jakość dźwięku, która w momencie amplifikacji instrumentu nieco się zmienia. Precyzja wykonania jest w tym przypadku niezwykle istotna."

Pytaniem bardziej szczegółowym było to, czy nagłośnienie instrumentu stanowi dużą różnicę w stosunku do gry na instrumencie bez nagłośnienia. I tutaj – poza jedną wypowiedzią – panowała pełna zgodność, że zmienia i to zasadniczo. Nagłośnienie uwypukla pewne elementy, wymusza większą kontrolę nad dźwiękiem, ale też pozwala na integrację z warstwą elektroniczną. Ale podeprzyjmy się znów cytatami:

"Mam wrażenie, że z nagłośnieniem mogę pozwolić sobie na większe piano, za to w dynamice mf-f akordeon brzmi dosyć ostro i tutaj staram się nie forsować instrumentu. Akordeoniści mają tendencję do nierównego prowadzenia miecha, a nagłośnienie uwypukla ten problem."

"Nagłośnienie zawsze zmienia brzmienie instrumentu. Nie zawsze stanowi to jednak problem. W takim przypadku wszystko zależy od tego jak daleko idące zmiany są wprowadzane w brzmieniu i jak wielkiej precyzji wykonawczej oczekuje kompozytor."

"W mojej opinii zmienia - jeśli mikrofony wspierają to nie trzeba grać z taką intensyfikacją jak na instrumencie akustycznym. Można grać trochę delikatniej uzyskując podobne efekty."

"Uważam, że mikrofonowanie akordeonu jest we wielu przypadkach niezbędne. To oczywiście zależy od konkretnego utworu, ale w większości przypadków dźwięk zbierany przez mikrofony służy do elektronicznego przetworzenia."

"Faktem jest, że musimy dostosować naszą grę do różnych zakresów głośności, jakie nam daje nagłośnienie."

"Z jednej strony jest radość, że można tak głośno grać, ale z drugiej strony jest świadomość, że łatwo przesadzić, osiągnąć brzmienie."

"Percepcja instrumentu moim zdaniem zmienia się, gdyż stajemy się swojego rodzaju kameralistą z warstwą elektroniczną, z którym musimy być spójni i w ciągłym kontakcie."

Ostatnie pytanie dotyczyło wpływ precyzyjnego timingu, w szczególności zaś gry z klikiem w słuchawkach – i w tym wypadku zmów ujawniło ono silnie indywidualne podejście respondentów. Ewidentnie widać, że niektórzy muzycy lubią grać z klikiem, pomaga im i nie stanowi żadnego ograniczenia, dla innych jest utrudnieniem i odciąga ich uwagę od innych aspektów wykonania. Generalnie jednak wszyscy zgadzają się, że w pewnych sytuacjach jest on niezbędny, choć zwykle stanowi zło konieczne. Zacytujmy zatem fragmenty kilku wypowiedzi:

"To absolutnie konieczna umiejętność, która niepraktykowana powoduje bardzo dużo problemów wykonawczych. Timing jest najważniejszy!"

"Granie z klikiem w słuchawkach stanowi wyzwanie dla instrumentalisty. Zmusza do dodatkowego skupienia i skoncentrowania się nie tylko na brzmieniu i interpretacji całości ale również na kontrolowaniu metronomu. Niestety ogranicza to swobodę wykonawczą."

"Wszystko zależy co jest łatwiejsze dla wykonawcy i co kompozytor chce osiągnąć. Klik jest medium dość komfortowym - wygodnym. Nie trzeba tak bardzo słuchać elektroniki lub partnera, w przypadku gdy utwór jest na większą ilość instrumentów."

"Gra z metronomem porządkuje wykonanie, ale nie daje pełnej swobody. Na niekorzyść gry z klikiem wpływa to, że jako wykonawca całej dźwiękowej palety kompozycji jestem często popędzany klikiem."

"To zależy od tego, jaką muzykę gramy, ale utwory rytmiczne wymagają świetnego planowania i precyzyjnego punktu widzenia."

"Stanowi spore utrudnienie, gdyż wymusza matematyczną precyzję. Żywy współwykonawca jest w stanie się dopasować. Z drugiej strony klik umożliwia precyzyjne wykonanie większości utworów, które bez tego narzędzia byłyby grane byle jak."

"Zachowanie timingu w trakcie wykonania utworu z klikiem w słuchawkach nie ma dla mnie większego znaczenie, jednak w mojej opinii determinuje on konieczność przygotowania utworu z metronomem od samego początku. Ułatwia to późniejszą synchronizację z warstwą elektroniczną."

Rozdział 5. Podsumowanie i wnioski.

Jak widać kwestia szeroko rozumianej percepcji dźwięku w utworze muzycznym, w szczególności zaś kompozycji na akustyczny instrument i warstwę elektroniczną jest bardzo istotna. Co wydaje się oczywiste, ma ona kluczowe znaczenie dla słuchaczy, którzy chcą obcować z dziełem dostarczającym im doznań najwyższej próby pod każdym względem. Aby to było możliwe, konieczne jest jednak wielowymiarowe i bardzo staranne przemyślenie kompozycji przez jej autora, uwzględnienie wszystkich aspektów, nie tylko estetycznych, ale także technicznych. Rzeczą niezmiernie ważną jest zrozumienie, że stworzenie komfortowych warunków wykonawcy partii instrumentalnej ma tu kluczowe znaczenie dla końcowego sukcesu. Utwór może być w teorii znakomicie napisany, ale jeśli kompozytor nie zaplanuje go w taki sposób, by dla muzyka był inspirującym wyzwaniem i jednocześnie – mówiąc wprost – dał się zagrać zgodnie z założeniami, to końcowy efekt okaże się porażką. Jako kompozytor tworzący zarówno muzykę stricte elektroakustyczną, akusmatyczną, jak i przeznaczoną na instrumenty z elektroniką wiem, że podobni twórcy mają czasem problem ze zrozumieniem, że żywy muzyk to nie aparatura, która robi wszystko w każdych warunkach. Muzyk musi rozumieć sens i zamysł dzieła, swoją rolę – musi ją zaakceptować i dostrzec, że ma coś ciekawego do zaprezentowania. Musi mieć szansę usłyszeć samego siebie, cały czas czuć swój instrument i w pełni kontrolować swoją grę. Dlatego ważny jest dialog, wsłuchanie w potrzeby i oczekiwania wykonawcy. Z jednej strony trzeba postawić na swoim, z drugiej jednak nie można narzucać muzykowi czegoś, co jest wbrew jego woli, doświadczeniom i preferencjom. Nie powinniśmy się upierać przy konkretnych rozwiązaniach technicznych, jeśli wykonawca proponuje inne, bardziej mu pasujące, a przynoszące ten sam efekt.

Dla muzyków percepcja dźwięku podczas wykonania utworu elektroakustycznego jest bardzo ważna, ja jak pokazała ankieta, wszyscy respondenci dostrzegają, że już samo nagłośnienie zmienia tę percepcję, a dodatkowym elementem mającym wpływ na odbiór dźwięku jest warstwa elektroniczna. Jest to coś zupełnie innego niż wykonanie kompozycji akustycznej bez nagłośnienia. O ile samo nagłośnienie nie stanowi dla muzyków problemu, nieco inaczej jest z klikiem, który zwykle jest postrzegany jako utrudnienie i ograniczenie, choć w wielu wypadkach także narzędzie pomagające utrzymać dyscyplinę wykonawczą. Bez względu na indywidualne podejście i preferencje, wszyscy podkreślają, że granie z elektroniką to nowe i inspirujące doświadczenie.

Rozważania nad percepcją dźwięku mogą się wydawać nieco akademickie i leżące poza głównym obszarem zainteresowania kompozytorów, czy muzyków. Okazuje się jednak, że w przypadku muzyki angażującej środki elektroniczne jest to kwestia o pierwszoplanowym znaczeniu. Warto zatem poświęcić jej uwagę, zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami i wyciągnąć z tego praktyczne wnioski dla siebie.

Autor

Dariusz Mazurowski – polski kompozytor muzyki elektroakustycznej, producent i wykonawca, związany z Gdańskiem. Tworzy utwory akusmatyczne, kompozycje na instrumenty z elektroniką oraz projekty z zakresu instalacji dźwiękowych i improwizowanej muzyki elektroakustycznej. W swojej twórczości łączy instrumentarium analogowe i autorskie konstrukcje elektroniczne z technologią cyfrową, wykorzystując m.in. live electronics, wielokanałową dyfuzję dźwięku oraz techniki przetwarzania i transformacji materiału konkretnego.

Jego utwory były prezentowane na licznych międzynarodowych festiwalach muzyki elektroakustycznej w Europie, obu Amerykach i Azji oraz emitowane przez stacje radiowe na całym świecie. Autor publikacji poświęconych muzyce współczesnej i zagadnieniom technologicznym, uczestnik konferencji naukowych i warsztatów, aktywny członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PSeME).

Licencja

Utwór udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

© Dariusz Mazurowski, 2024